

YOMG'IRLATIB SUG'ORISH QURILMALARINING ISH UNUMINI OSHIRISHDA VENTURI TRUBKASI TADQIQOTLARI

**Xudayarov Zafarjon Jumaevich
Omonov Dilmurat Sadievich**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15561665>

Annotatsiya. Maqolada yomg'irlatib sug'orish qurilmasining ish unumini oshirish maqsadida uning konstruktiv strukturasi tahlil qilingan. Yomg'irlatib sug'orish qurilmalarining oqim strukturasi qurilgan. Qurilmaning ish unumini oshirish uchun ishlab chiqilgan texnik yechimda qo'llanilgan fizik-texnik effektlar sharhlangan.

Kalit so'zlar. Konstruktiv-funksional sxema, oqim struktura, yomg'irlatish qurilmasi, qamrov kengligi, yomg'irlatish, sug'orish, ish unumi.

Kirish. Yomg'irlatish nasadkasi elementlarining har biri mustaqil texnik ob'ekt (TO) sifatida suv tomchisini dala yuzasiga yetkazib berish funksiyasini bajaradi va sug'orish jarayonida suv oqimini sun'iy yomg'irga aylantirish fizik jarayonini amalga oshiradi va bu elementlar o'rtasida ikki turdagi bog'lanishlar va shunga mos ravishda ikki turdagi tizimli boshqaruv vujudga keladi. Bu elementlar bir-biri bilan ma'lum funksional aloqalarga ega bo'lib, ular nasadkaning konstruktiv-funksional strukturasi (KFS) tashkil qiladi [1].

KFS ni har bir elementning fizik operatsiyalarini (FO) tavsiflash quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$Q=(A_T, E, C_T) \quad \text{yoki} \quad Q=(A_T \rightarrow E \rightarrow C_T) \quad (1)$$

Bunda - A_T , C_T moddaning, energiyaning yoki signalning kirish va chiqish oqimlari, E - A_T ni C_T ga aylantirishning Koller operatsiyalari. Bu "nima"ni (A_T) "qanday" (E) "nima"ga (C_T) aylantirish savoliga javob beradi.

Kirish A_T va chiqish C_T oqimlarining tavsifi quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak:

- a) modda, energiya, signal yoki shunga o'xshash boshqa omillarning nomlanishini;
- b) texnik ob'ektning texnik yechimiga sezilarli ta'sir etuvchi oqimning tavsifini
- v) oqimni (omilni) tavsiflovchi asosiy fizik kattalikni, uning standart belgilanishi va o'dchov birligini;
- g) oqim (omil) ni miqdoriy tasnifini, texnik yechimga sezilarli ta'sir etuvchi fizik kattalikni qiymatini. Bunda A_T va C_T ning o'zgarish diapozoni ko'rsatilishi kerak.

Nasadka (TO) elementlari orasida funksional aloqalardan tashqari, oqim aloqalari ham mavjud. Ular ma'lum fizik jarayonlarni amalga oshirib, suv oqimini holati va xossalarini o'zgartirish orqali suv tomchisiga shakl, o'lcham, yo'nalish berishi lozim bo'lgan o'zaro munosabatni hosil qiladi. Bu munosabatlar nasadka elementlarini va shunga mos ravishda ular bajarayotgan fizik jarayonlarni birlashtiradi va bog'laydi. Bu bog'lanishlardan yomg'irlatish qurilmasining oqim funksional strukturasi (OFS) yuzaga keladi. OFS lar Koller operatsiyalari E , kirish A_T va chiqish C_T faktorlari asosida quriladi. Barcha texnik ob'ektlar singari yomg'irlatish qurilmasini tadqiq qilish va takomillashtirish bo'yicha texnik yechimlar topishda KFS va OFS bir-birini to'ldiradi. OFS da har bir element ma'lum bir fizik operatsiyani amalga oshiradi. Ushbu jarayon bir yoki bir necha fizik-texnik effektlar asosida sodir bo'ladi.

Муаммо ва унинг уечими. Yuqorida aytilganlar asosida yomg'irlatib sug'orish qurilmalarini yomg'irlatish kengligini oshirish bo'yicha oqim funksional strukturasi (OFS) taхлиди asosida texnik yechim aniqlandi.

Yomg'irlatib sug'orish qurilmasi 3-rasmdagi keltirilgan sxemadagi yomg'irlatishni amalga oshirishi uchun uning KFS si takomillashtirildi.

Yomg'irlatish kengligini oshirish maqsadida qurilmaning KFS ni takomillashtirish, uning elementlarini funksiyasini aniqlash, konstruktiv va texnologik parametrlarini asoslash, samarali yomg'irlatishni amalga oshirishda yangi fizik-texnik effektlarni qo'llash uchun uning OFS qurildi (4-rasm).

3-rasm. Yomg'irlatish kengligini oshirish uchun takomillashtirilgan qurilmaning oqim funksional strukturasi: bunda Koller operatsiyalarining qo'llanilishi - $G_A \rightarrow$ yig'ish; $G_A \rightarrow G_A$ - o'tkazish; $G_A \leftarrow G_A$ - o'rnini belgilash; $\rightarrow G_A$ - berish; $G_{A1} > G_{A2}$ - qiymatini o'zgartirish.

Olingan fizik-texnik effekt asosida shakllantirilgan yomg'irlatish qurilmalarining qamrash kengligini oshirish moslamasi nasadkasining texnik yechimi 6-rasmda keltirilgan.

Venturi trubkasi diametri d_1 va d_2 dan iborat kirish va chiqish og'izlari, qiyaligi $8...15^\circ$ ga teng konussimon diffuzion seksiyadan iborat (5-rasm). Trubkaning texnik shartlari GOST 23720—79 bilan aniqlanadi [2].

Bernulli teoremasini, oqimlarning uzluksizligi tenglamasini, oqim liniyasining o'rtacha harakatining bir xil balandlikka ega bo'lishini hisobga olib, quyidagi tenglamani olish mumkin:

$$S_1 v_1 = S_2 v_2 = Q \quad (2)$$

5-rasm. Venturi trubkasining sxemasi: 1-kirish quvuri; 2-konussimon qism; 3-chiqish quvuri (diffuzor)

6-rasm. Yomg'irlatish kengligini oshirish moslamasi uchun taklif etilgan yomg'irlatgichi naychasi

Yomg'irlatib sug'orish qurilmasi uchun QKOM markaziy quvur 1, unga pog'onali o'rnatilgan yomg'irlatgichlar 5, suv oqimini boshqarish uchun mo'ljallangan yomg'irlatgichlarning naychalaridan 3, 4 va suv oqimini yomg'irlatib beruvchi deflektorlardan 2 tashkil topgan.

Markaziy quvur 1 orqali suv oqimi yomg'irlatgichlar naychasi 3 va 4 ga uzatiladi. Naychalarning kirish va chiqishdagi turli diametrlari ulardan oqayotgan suv oqimiga turlicha tezlik beradi. Turlicha tezlikda deflektorlar 2 ga urilgan suv oqimi o'z navbatida turlicha boshlang'ich uchish tezligiga ega bo'ladi. Buning natijasida 1-, 2- va 3-pog'onalarda yomg'irlatilgan suv tomchisining uchish masofasi turlicha bo'ladi. Naychani kirish va chiqishdagi diametrlari va ishchi suyuqlikning yomg'irlatgich gidrotizimidagi bosimini asoslash orqali suv tomchisi dala yuzasiga bir tekis yomg'irlatiladi.

Yomg'irlatib sug'orish qurilmasi yomg'irlatgichlarining naychalari uchun quyidagi konstruktiv sxema olindi:

$$1. D_1 > D_2; 2. D_3 = D_4; 3. D_5 < D_6, \quad (3)$$

bunda D_1, \dots, D_6 – yomg'irlatgich naychasining kirish va chiqish qismidagi teshigi diametri.

Xulosa. Yomg'irlatib sug'orish qurilmalari uchun ishlab chiqilgan QKOM yomg'irlatgichiga o'rnatilgan naycha 2 ta fizik-texnik effekt hosil qiladi:

a). Yomg'irlatgich gidrotizimidan ishchi suyuqlikni oqib chiqishida "suyuqlikni qalin devorli idishlardan oqish" effektini yuzaga keltiradi, buning natijasida oqimning siqilish koeffitsienti $\epsilon=1$ ga teng bo'ladi va yupqa devorli idishdan suyuqlik oqishga nisbatan ishchi suyuqlik sarfi $\Delta Q=33\%$ ga yuqori bo'ladi. Bu esa nisbatan past bosimda dala yuzasida 33% ko'p suv qatlami hosil qilishga imkon beradi;

b). Naychalarning kirish va chiqish teshiklarining turli diametrga ega ekanligi suv tomchisiga turli boshlang'ich uchish tezligi berishga imkon yaratadi, bu suv oqimini dala yuzasida bir tekis taqsimlanishiga olib keladi.

Olingan bu texnik echim yomg'irlatib sug'orish qurilmalari ish unumini oshirishga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Трубы вентури технические условия ГОСТ 23720— 79. Издание официальное. Государственный комитет ссср по стандартам. –Москва
2. Xudayarov Z.J., Omonov D.S. Yomg'irlatish qamrov kengligini osirish moslamasi uchun deflektorli nasadkasini tadqiqoti // "O'zbekiston agrar fani xabarnomasi" jurnali. – Toshkent, 2023. – №5 (11) 3 (maxsus son). – B. 177-180.
3. Xudayarov Z.J., Omonov D.S. Yomg'irlatib sug'orish qurilmasi gidrosistemasi elementlarining parametrlarining hisobi // "O'zbekiston agrar fani xabarnomasi" jurnali. – Toshkent, 2024. – №2 (14). – B. 83-85.
4. Xudayarov Z.J., Omonov D.S., Abdiev N.E. Takomillashtirilgan yomg'irlatib sug'orish qurilmasining dala sinovlari natijasi // International scientific journal "Science and Innovation". – Tashkent, 2023. – Maxsus son. – B. 380-383.

INNOVATIVE
ACADEMY